

ХРОНИЧЕСКАЯ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ

Шерматова Нилуфар

врач-невролог Центральной железнодорожной поликлиники

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6362749>

Аннотация: В этой статье вы можете увидеть множество научных основ того, что такое головная боль на самом деле. Также указаны причины хронических головных болей, виды головных болей и пути их преодоления. В статье также приводятся примеры и их рекомендации из исследований, проведенных Международным обществом головной боли и учеными.

Ключевые слова: хроническая головная боль, синдром головной боли, анальгетики, мигрень, мигрень.

Хроническая ежедневная головная боль (SBO) описывает группу пациентов, которые осознают себя — у них много головных болей, — но управление ими может быть одной из самых сложных проблем, с которыми сталкиваются неврологи. Мы считаем полезным использовать этот термин буквально, потому что гематолог может диагностировать анемию, не рассматривая ряд причин. В этом сходстве гематолог ищет базовую патофизиологическую структуру, и поэтому у неврологов может быть такое же представление о ТКН. Этот подход не предполагает необходимой патофизиологической связи между различными причинами ТКН, но обеспечивает практический и полезный подход к проблеме. Самое простое определение ТКН — это головная боль продолжительностью 15 и более дней в месяц. Это часто выделяет группу людей с ограниченными возможностями, которым требуется адекватное управление неврологической помощью. Основываясь на других оценках первичных головных болей в аналогичных группах населения, 4-5% населения Великобритании страдают головными болями каждый год или почти каждый день. Недавние популяционные исследования показывают, что почти 5 процентов невыбранного населения в США и Испании каждый день испытывают головные боли. У пожилых людей это соотношение остается прежним, и масштабы проблемы значительны по сравнению с другими распространенными формами головной боли. Данные Британской ассоциации неврологов показывают, что головные боли являются наиболее распространенной причиной обращения к неврологу в Великобритании.

Под хроническими ежедневными головными болями понимают головные боли каждый день или почти каждый день, т.е. 15 и более дней в месяц. Ежедневные головные боли, как и многие другие заболевания, можно рассматривать как первичные или вторичные. В соответствии с клинической практикой мы сначала занимаемся вторичными головными болями.

Ежедневные головные боли могут иметь ряд причин. Важно распознать их, потому что они полностью излечимы или опасны для жизни. Лихорадка, ригидность затылочных мышц, изменения личности или аномальные неврологические симптомы сразу становятся заметными. Гигантоклеточный (транзиторный) артериит следует рассматривать как причину ТКН в возрасте старше 50 лет, а оценка скорости оседания эритроцитов многих эритроцитов является очень точной, что приводит к аномальному

результату, сохраняющему способность пациента видеть. Как правило, пожилых пациентов с недавним появлением ежедневной головной боли не следует лечить без соответствующей документации. Возможно, наиболее вредной формой вторичной ежедневной головной боли является чрезмерное употребление этих веществ, и мы вернемся к ней после того, как обсудим первичную ежедневную головную боль, потому что эти проблемы часто взаимосвязаны.

У большинства пациентов с персистирующей головной болью имеется первичный синдром головной боли. Учитывая, что большинство вторичных головных болей связаны с транзиторными и самоизлечивающимися инфекциями, существует большой аргумент в пользу классификации ежедневных головных болей; Этот вопрос не является второстепенным, так как дифференциация мигрени и головных болей напряжения является единственной и наиболее важной клинико-диагностической проблемой у данной группы больных.

Хотя Международное общество головной боли (IHS) не определяет распространенную форму мигрени, оно предоставляет феноменологически обоснованную систему классификации первичной головной боли, распределяя ежедневные головные боли с эпизодическими вариантами. С исследовательской точки зрения такая организация очень разумна; однако в клинической практике мы находим полезным группировать распространенные головные боли, потому что они имеют больше нарушений, и это может привести к их большей распространенности в клинически обоснованных популяциях. К вегетативной цефалгии тройничного нерва в основном относят кратковременные ежедневные головные боли. Гипнические головные боли — редкая форма кратковременной ежедневной головной боли, возникающая у пожилых людей.

Вероятно, наиболее распространенной ассоциацией с ТКН является чрезмерное использование анальгетиков (облегчающих боль). Пациенты с ежедневными головными болями очень часто принимают большое количество анальгетиков. В этом контексте прием противосудорожных препаратов чаще двух раз в неделю, вероятно, является передозировкой. Обычно головная боль у таких пациентов улучшается с помощью лекарств от острых приступов, но возвращается только с потерей эффекта препарата (рикошетная головная боль). Они снова принимают лекарство, и плохой цикл продолжается. Все лекарства, используемые для лечения острых первичных головных болей, могут в некоторой степени усложнять проблемы в контексте синдромов передозировки. Конечно, это очевидно для опиоидных агонистов кофеина, эрготамина и триптанов. Худшими нарушителями являются анальгетики в сочетании с парацетамолом или аспирином, кофеином или фосфатом кодеина или с тем и другим. Самая большая проблема заключается в том, что они существуют в виде соединений, и мы не можем регулировать их использование. Как правило, прием неотложных лекарств чаще одного раза в неделю, вероятно, означает, что следует рассмотреть профилактические препараты, хотя наиболее важным аспектом является порядок их использования с течением времени. Дезинтоксикация больных на основе кодеина может быть очень сложной как для пациентов, так и для врачей. Первым важным шагом является признание проблемы. Отмена анальгетиков часто улучшает ежедневные головные боли, но, по нашему опыту, только у трети пациентов проблема

возвращается к определенной эпизодической форме. Головная боль возвращается к своему естественному эпизодическому состоянию, и поэтому ею легче управлять. Пациентов, которые продолжают испытывать ежедневные головные боли после прекращения приема анальгетиков, следует лечить с осторожностью, чтобы избежать чрезмерного использования анальгетиков. Это часто означает начало профилактических препаратов.

Как давно у вас болит голова? Удивительно, но неудивительно, что пациенты с головными болями думают, что у других болит голова или что у них болит голова в течение некоторого времени. Это предположение часто относится к их врачам. Если у родителя или брата или сестры болит голова, пациент считает это нормальным. Для тех, у кого не болит голова или не болит голова в семье, это редко бывает в новинку. Относительно недавняя реакция полезна, чтобы убедиться, что головная боль не изменилась в последнее время, чаще, или интенсивнее, или и то, и другое, хотя у больного всегда присутствует легкая «головная боль».

Если кто-то принимает концепцию хронической мигрени, то самая яркая история — это самые тяжелые приступы. В единичных случаях такие приступы будут иметь некоторые признаки мигрени, что будет большим подспорьем в диагностике. Тщательное обсуждение того, как их лечить, поможет спланировать лечение.

мигрени (сильная головная боль и тошнота) обеспечивают ряд чувствительности к различным раздражителям. На самом деле мозг мигрени имеет разный уровень чувствительности, поэтому в одни дни триггеры срабатывают, а в другие нет. Эта изменчивость полностью соответствует современному взгляду на мигрень как на купол. Изменение режима сна (сон или усталость), изменение пищевых привычек (пропуск приема пищи), изменение погоды (давление или горячий воздух), провоцирование различных приступов головной боли физические изменения (перенапряжение) или эмоциональные изменения (стресс или снятие стресса), все, кроме стресса, кажутся очень мигренью. Это поможет определить, есть ли у члена семьи первой степени «головная боль», и является бонусом, если у него есть или есть мигрень. Последнее особенно актуально в педиатрической практике, где ТКН протекает как хроническая мигрень — появление головных болей в семье очень обнадеживает всех заинтересованных лиц.

Наконец, было сказано, что ежедневная головная боль никогда не может быть мигренью. Эта точка зрения провозглашается Кричли, который описал ее одному из нас как бессмыслицу и вряд ли она верна для авторов. Биология знает несколько абсолютных правил, и, учитывая, что у нас нет симптомов, использование концепции хронической мигрени имеет много удовлетворительных сторонников. Очаговые больные имеют свою биологию и генотип каждый день своей жизни, поэтому часто кажется логичным выразить это часто.

Таким образом, большинство пациентов, злоупотребляющих анальгетиками, очень разумно реагируют на объяснение проблемы. Ключом к управлению ежедневными головными болями является исключение излечимых причин, получение четкого анамнеза анальгетиков и диагностика основного типа головной боли. Мы считаем, что трисилы, амитриптилин или дотипин очень полезны в дозах до 1 мг/кг. Они начинаются с низкой дозы (10-25 мг в день) и назначаются утром за 12 часов до

того, как пациент хочет проснуться, чтобы предотвратить чрезмерную сонливость. Другими очень полезными препаратами для этих пациентов являются противосудорожные препараты, такие как вальпроат, габапентин и совсем недавно топирамат. Применяются дозы вальпроата до 1500 мг в сутки. Обычно мы начинаем с 200 мг два раза в день, увеличивая до 400 мг или 600 мг два раза в день в зависимости от переносимости в течение 2-4 недель. На ранней стадии следует проверить анализы крови и ферменты печени, а пациенткам, особенно женщинам, следует объяснить различные побочные эффекты, касающиеся аномалий развития плода. Для габапентина мы стремились принимать дозу 1800-3600 мг в день, и он очень хорошо переносится, но не очень эффективен с точки зрения популяции.

Список использованной литературы:

1. Комитет по классификации головной боли Международного общества головной боли. Классификация и диагностические критерии головной боли, краниальной невралгии и лицевой боли. Цефалгия 2018- 8 (доп. 7): 1–96.
2. Расмуссен Б.К. Эпидемия головной боли. Кефалгия 2020 ; 15: 45–68
3. <https://emedicine.medscape.com/article/1142556-overview>
4. <https://uz.sauerandsons.com/3290-headache-causes-and-treatment.html>